

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOG - TARBIYACHILARINING KASBIY MOBILIGINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO

Yo'ldasheva Sohiba Azamat qizi

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog - tarbiyachilarining kasbiy mobilligini shakllantirish, ijtimoiy jamiyatning taraqqiy etishida va maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasini to'g'ri tizimlashtirishni tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog - tarbiyachilarining kasbiy mobilligini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy jamiyat, maktabgacha yoshdagi bolalar, pedagogik muammo, kasbiy mobillik, psixologik tadqiqotlar, tizimlashtirish, shaxsiy, kognitiv, akademik, kommunikativ, innovatsion, axborot, madaniy mobillik.

Mamlakatimizda oliy va o'rta-maxsus ta'lim tizimida bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarni kasbiy tayyorlash jarayonini tashkil etishda butun e'tibor maktabgacha yoshdagi bolalarning ehtiyoj, qiziqish va istaklarini hisobga olgan holda ta'lim muhitiga moslashuvchanligini ta'minlay oladigan mutaxassislarni etkazib chiqarilishiga e'tibor qaratilmoqda. Bunda, avvalo, bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarni maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvini muvaffaqiyatli ta'minlashlari uchun maktabgacha ta'lim dasturini to'laqonli o'zlashtirishlari va ularning oilalari bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatishlari inobatga olinadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarning kasbda o'zini namoyon qilishi va zamonaviy jamiyatda o'zini qulay his qilishi, mehnat bozoridagi talabga javob berishi uchun yangi mehnat sharoitlariga tezda moslashishi va ijtimoiy-kasbiy faoliyatning navbatdagi o'zgarishlariga tayyorgarligini taqozo qiladi. Demak, pedagog-tarbiyachining kasbiy mobilligi unga kasbiy faoliyat mazmunidagi o'zgarishlarga tez moslashish qobiliyatini ta'minlovchi zaruriy shartga aylanadi. Bu

esa, o‘z navbatida, maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligini shakllantirish bugungi kunda eng muhim dolzarb muammolardan biri ekanligini ko‘rsatadi.

Ilmiy manbalar va olib borilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, pedagogika va psixologiya sohalarida ushbu muammoni nazariy tushunishga imkon beradigan bir qancha asos-dalillar mavjud. "Mobillik" tushunchasiga dastavval psixologik tadqiqotlar negizida aniqlik kiritilgan. Jumladan, rus psixologlari- Yu.Yu.Dvoretzkaya[1.9.], G.E.Zborovskiy[2.79], E.A.Nikitina[3.107.], I.V.Nikulina va M.N.Rutkevichlar[4.48.] mobillikni kognitiv va kasbiy sohalarida harakat qilish qobiliyati sifatida o‘rganilgan. Pedagogika va psixologiya sohalarida amaliyotidagi ushbu muammolarning manbai mamlakatimiz maktabgacha ta’lim tashkilotlarida kasbiy mobil tarbiyachi-pedagoglarga bo‘lgan ehtiyojning kundan-kunga ortib borayotganligi va bunday mobillikni shakllantirish modelini ishlab chiqish uchun esa nazariy asoslarning etarli darajada taqdim etilmayotganligi o‘rtasida ziddiyatlar mavjud. Mazkur qarama-qarshilikni hal qilish yo‘llarini topish istagi bizni mana shu tadqiqot mavzumizni tanlash imkonini berdi.

Tadqiqotimiz muammosi nazariy jihatdan – maktabgacha ta’lim tashkiloti bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglari oliy ta’lim muassasalarida tayyorlash jarayonida kasbiy mobilligini shakllantirish modelini ishlab chiqish bo‘lsa, amaliy jihatdan - ularning kasbiy mobilligini rivojlantirishni ta’minlaydigan pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash bilan belgilanadi. Biroq, hozirgi jamiyatni modernizatsiyalash sharoitida maktabgacha ta’lim tizimida bir mutaxassislik doirasida ham, turdosh mutaxassisliklarni o‘zlashtirishda ham o‘z kasbiy professionalizmini oshirishga qodir bo‘lgan pedagog kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj bilan ularning keyingi faoliyat davomida kasbiy kompetentsiyalarni mustaqil to‘ldirib borish zarurligini anglamasligi o‘rtasida ham ziddiyatlar mavjud. Bu ziddiyatlar asosan kasbiy bilim va kasbiy fazilatlar, jumladan, faollik, ijodkorlik, moslashuvchanlik, egiluvchanlikni rivojlantirish hamda kasbiy rivojlanish traektoriyasini mustaqil loyihalashda yaqqol ko‘rinadi. Agar mazkur qarama-qarshilikni bartaraf etish uchun maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligi oliy ta’lim muassasalarida tayyorlash

jarayonida shakllantirib borilsa, bu jarayon ularning bir kasbiy darajadan boshqasiga oson o'tishini ta'minlaydi. Bunda albatta bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligining qadriyatli-motivatsion, shaxsiy, faollik va kognitiv komponentlarini hisobga olish maqsadga muvofiq. Chunki har bir tarkibiy qism o'z mazmuniga egadir. Agar maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning oliy ta'lim muassasalarida tayyorlash jarayonida kasbiy mobilligini shakllantirishda maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan birga uzviylikda ularning kasbiy professionalizmini shakllantirishning real hayotiy imkoniyatlari izlab topilsa, bu masalaga osonlikcha erishish mumkin. Chunki kasbiy tayyorlash jarayoni bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining amaliy faoliyatida bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligini shakllantirishni ta'minlaydigan juda keng pedagogik shart-sharoitlar mavjud.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha davlat va jamiyat talablariga muvofiq bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning manfaatlariga mos keladigan maktabgacha ta'lim mazmunining ishlab chiqilishi bilan birga ularning oliy ta'lim muassasalarida kasbiy tayyorlash jarayonida kasbiy mobilligini shakllantirishni ta'minlaydigan boshlang'ich imkoniyat va yutuqlarini baholash imkonini beruvchi nazorat o'rnatilgan. Umuman olganda, bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida o'zini kasbiy namoyon qilishi hamda zamonaviy jamiyatda o'zini qulay his qilishi, mehnat bozoridagi talabga javob berishi uchun yangi mehnat sharoitlariga tezda moslasha olishi ularning kasbiy mobilligini ta'minlovchi zaruriy shart bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дворецкая Ю.Ю. Психология профессиональной мобильности личности. 19.00.01 - Общая психология, психология личности и история психологии. Автореферат диссертации на соискание ученой степен и канд. пс.наук. Краснодар.2007.http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2007/DvoretskayaYu_Yu_2007.pdf.

2. Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Мобилизация ресурсности научно-педагогического сообщества в российских вузах: от проблемы к концепции // Социологический журнал. 2023. Том. 29. № 1. С. 78-96.https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=9415&type=ojs3_socjournal&jn=

71

3. Никитина Е.А. Комплексное повторение учебного материала на основе опорной матрицы: интерактивные способы применения. Мир университетской науки: культура, образование. 2022;(10): 103-110. <https://doi.org/10.18522/2658-6983-2022-10-103-110>

4. Руткевич М. Н. Социальная дифференциация и интеграция // Вестник АН СССР. — 1991. — № 7.45-52.